

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN MELALUI
KEMITRAAN MULTISTAKEHOLDER
MENJADIKAN HUTAN HIJAU LESTARI
DAN SIAGA BENCANA DI KABUPATEN GARUT**

Okke Rosmaladewi

Ibrahim Danuwikarsa

Rubi Robana

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA**

PERMASALAHAN WILAYAH

lingkungan

- Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Lindung menjadi tanaman hortikultura yang intensif
- Kondisi Geografis kawasan hutan dgn Vegetasi tutupan rendah ,pergerakan tanah tinggi
- Rawan longsor, banjir, kebakaran hutan
- Pengelolaan sampah di lingkungan RT belum ada

EKONOMI

- 80 % petani memiliki lahan <0,25 Ha ditanami tanaman hortikultura
- 60-70 % buruh tani yang melaksanakan pertanian di hutan lindung
- Upah harian laki-laki Rp 30.000-Rp40.000, Perempuan Rp 20.000-25.000
- Cost Produksi pertanian tinggi : memakai pupuk kimiawi&pestisida yg intensif
- Kelembagaan belum optimal

SOSIAL

- Pendidikan Kebanyakan buruh tani SD & DO SD
- Berusia 40-60 tahun
- Melaksanakan budidaya tanaman secara konvensional
- Sulit untuk menerima inovasi
- Gap sosial Masyarakat

POTENSI WILAYAH

PERUSAHAAN
CORPORATE
social
responsibility

MASYARAKAT
SASARAN

PEMERINTAH
DAERAH,
MUSPIKA

BUMN
PERHUTANI

Model Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat

COMMUNITY

BUSINESS

Berdaya

Mandiri

ACADEMIC

koordinasi

ROAD MAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT “DARLING MENJADIKAN KAMPUNG HIJAU LESTARI DAN SIAGA BENCANA”

PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT

GREEN CAMP

MADRASAH HIJAU

PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT

STRATEGI "MASAGI"(ABGC) DALAM REHABILITASI DAN KONSERVASI KAWASAN HUTAN DARAJAT

RENCANA STRATEGIS KEGIATAN REHABILITASI & KONSERVASI KAWASAN HUTAN DARAJAT

2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020
<ul style="list-style-type: none"> • Studi Deskriptif & karakteristik program PHBM dan LMDH • Social Mapping MDH • Analisis Masalah, potensi kebutuhan Masyarakat Desa Hutan • Analisis lokasi lahan kritis • Identifikasi Penggarap dan Lahan Garapan • Identifikasi & Inventarisasi tanaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembibitan Tanaman Hutan • Alih Komoditas Tanaman Buffer Zone dan Alih Lokasi 100 Ha • Pengembangan Kelembagaan LMDH Desa Barusari. LMDH Desa Padaawas • Peningkatan Kapasita Masy • Teknologi Pasca panen dan Agroprocessing 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jangkauan lokasi & masy sasaran • Alih Komoditas Tanaman Buffer Zone dan Alih Lokasi 100 Ha • Pengembangan Kelembagaan MDH Desa Sarimukti, Talaga
<ul style="list-style-type: none"> • Membangun Kemitraan Multistake holder dalam peningkatan SDH • Rehabilitasi dan Konservasi lahan kritis • Peningkatan Kapasitas Masy Desa Karyamekar • Agroforestry • Pembibitan Tan Hutan & MPTS • Alih Komoditas Tanaman Buffer Zone dan Alih Lokasi 30 Ha • Pemberdayaan Masy. Desa Hutan • Penguatan Kelembagaan LMDH • Pendampingan • MONEV • Publikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Desa Barusari • Desa Padaawas • Penguatan Kelembagaan LMDH • Pendampingan • MONEV • Pengembangan Kemitraan dalam pemasaran produk Kerjasama Dinas Perkebunan, Kemenristek-dikti • Publikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan MDH Talaga Sarimukti • Pendampingan • MONEV • Pengembangan Kemitraan dalam pemasaran produk Kerjasama Dinas Perkebunan, Kemenristek-dikti • Pengembangan Agrowisata Kopi Organik • Publikasi

TUJUAN
Kawasan Hutan Lindung, dengan Fungsi : Ekologis, Ekonomis, Sosial

Kajian Sinergitas Sosial, Ekonomi, Lingkungan

PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT

PENANAMAN BERSAMA MULTISTAKEHOLDER

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN PEMBIBITAN TANAMAN HUTAN, MPTS, DAN KOPI

TERIMA KASIH